

Dra.C Niuris Romero Iglesias

niurisromero@10gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

Ingeniera Agrónoma. Doctora en Ciencias de la Educación. Metodóloga en el Departamento de la Educación de Jóvenes y Adultos en la Dirección General de Educación Provincial Guantánamo, Cuba.

M.Sc Mayda Caridad de León Ribeaux

maydacaridad@dpe.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0004-2019-3097>

Lic. Mariesky González Rodríguez

marieskygonzalez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4750-104>

Cómo citar este texto:

Romero Iglesias, N., de León Ribeaux, M.C., González Rodríguez, M. (2025). La preparación de las estructuras de dirección en la integración de contenidos. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 48-60. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16388931>

Recibido: 15 de mayo de 2025

Aceptado: 01 de julio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

LA PREPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DIRECCIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS

THE PREPARATION OF MANAGEMENT STRUCTURES IN THE INTEGRATION OF CONTENT

Niuris Romero Iglesias

Doctora en Ciencias de la Educación.
Metodóloga del Departamento de la Educación de Jóvenes y Adultos
Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
niurisromero@10gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

Mayda Caridad de León Ribeaux

Máster en Ciencias de la Educación
Jefa del Departamento de la Educación de Jóvenes y Adultos
Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
maydacaridad@dpe.rimed.cu
<https://orcid.org/0009-0004-2019-3097>

Mariesky González Rodríguez

Maestrante en la Universidad de Guantánamo
Funcionaria en la Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
marieskygonzalez@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4750-104X>

...

Correspondencia: niurisromero@10gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo alude a la preparación de las estructuras de dirección para la integración de contenidos como una de las exigencias de los programas y orientaciones metodológicas del tercer perfeccionamiento, que trasciende todos los niveles educativos y, en especial, a la Educación de Jóvenes y Adultos. A partir de las insuficiencias que se revelan en su preparación desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico donde se refleje el proceso de integración de contenidos como proceso y resultado, se propone como una vía para dar solución al problema, el desarrollo de talleres metodológicos con la participación de directivos que imparten las asignaturas de Química, Biología, Geografía y Física, entre los que se establecen relaciones de cooperación y se determinan los puntos de encuentro entre los contenidos de los programas implicados en la investigación. Los talleres metodológicos en cuestión fueron sometidos, en un primer momento, a consulta de especialistas. La valoración cualitativa de los resultados tras el desarrollo de los mismos, permitió constatar los avances logrados, evidenciados en cambios referidos a su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter integrador, en la preparación alcanzada con respecto a los fundamentos teóricos del proceso de integración, en la aplicación de procedimientos metodológicos y prácticos para la determinación de nodos interdisciplinarios, elaboración e implementación de tareas docentes integradoras.

Palabras clave: preparación, integración, contenido, interdisciplinariedad, cooperación.

Abstract

This paper addresses the preparation of management structures for content integration as one of the requirements of the programs and methodological guidelines of the third advanced training program, which transcends all educational levels and, in particular, Youth and Adult Education. Based on the shortcomings revealed in their preparation from the theoretical, methodological, and practical perspectives, reflecting the content integration process as both a process and an outcome, the development of methodological workshops with the participation of directors who teach Chemistry, Biology, Geography, and Physics is proposed as a way to solve the problem. Cooperation is established between these workshops and the points of intersection between the content of the programs involved in the research are determined. The methodological workshops in question were initially submitted to specialist consultations. The qualitative assessment of the results after their implementation allowed us to verify the progress achieved, evidenced by changes in their performance in the integrative teaching-learning process, in the preparation achieved with respect to the theoretical foundations of the integration process, in the application of methodological and practical procedures for determining interdisciplinary nodes, and in the development and implementation of integrative teaching tasks.

Keywords: preparation, integration, content, interdisciplinarity, cooperation.

INTRODUCCIÓN

El perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación y el desarrollo científico-técnico exigen a la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) un óptimo desempeño en sus instituciones educativas. En ese sentido, constituye una necesidad el mejoramiento de la preparación de los docentes; pues de ello depende, en gran medida, la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje y, por consiguiente, la garantía de una formación integral de los educandos de distintos sectores de la sociedad.

Para el logro de tal fin, las estructuras de dirección de las diferentes instancias tienen que trazarse metas cada vez más exigentes para la preparación de los docentes, en tanto ello les proporciona las herramientas para enfrentar su labor desde posiciones renovadoras y el acceso a la solución de problemas de carácter didáctico, metodológico y pedagógico. Asimismo, les posibilita un mejor desempeño en los contextos escolar, familiar, laboral y comunitario del educando, por lo que los directivos de esta educación deben poseer una preparación acorde a estas exigencias, que les permita transformar el desempeño de sus docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Si los directivos son capaces de intencionar tal meta en la preparación del docente, durante el desarrollo del proceso docente educativo será posible que los educandos lo puedan lograr y lo expresen en sus modos de actuación, por lo que, debe asumir la necesidad de modificar formas de pensar y actuar para que, con la apropiación de los contenidos, se promuevan cambios a favor de la solución de los problemas.

Son varios los investigadores que han incursionado sobre la preparación, sin embargo, en la Educación de Jóvenes y Adultos son escasos los antecedentes en relación con el tema de investigación; no obstante se destacan los aportes de Ortega, (2014); Breijo, (2018); Bucheró, (2021);

Bermejo, (2023); Romero, (2023); quienes han trabajado la preparación desde diferentes aristas, y coinciden en que, en la pedagogía del adulto, deben tenerse en cuenta puntos de vista, criterios y pareceres sobre los problemas de la vida práctica, para lo cual resulta fundamental el diseño de actividades metodológicas para el tratamiento al proceso de integración de contenidos.

A pesar de los aportes realizados, en particular, se observa un limitado desarrollo de estrategias que posibiliten la preparación de directivos de la Educación de Jóvenes y Adultos para la integración de contenidos. Lo antes señalado se constató en el diagnóstico de la presente investigación, el análisis de los resultados de técnicas y métodos aplicados, la participación en la preparación metodológica a todas las instancias y la propia experiencia de los autores.

Como resultado se evidencian carencias en la preparación de los directivos en lo referido al dominio de los presupuestos teóricos, metodológicos y didácticos de la integración de contenidos, así como, la aplicación de procedimientos metodológicos y prácticos para la determinación de nodos interdisciplinarios, en la elaboración e implementación de tareas docentes integradoras, y, por lo tanto, una insuficiente planificación de actividades diseñadas con ese fin.

De ahí que se propone como objetivo del trabajo: diseñar una propuesta de talleres metodológicos para la preparación de los directivos de la Educación de Jóvenes y Adultos en la integración de contenidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el proceso investigativo se utilizaron métodos teóricos orientados al análisis histórico y lógico para determinar los elementos que constituyen los rasgos propios o particulares del objeto de investigación, así como para el estudio de la lógica del desarrollo de la preparación en el proceso de integración, según el análisis de los documentos normativos de la asignatura de Química en la Educación de Jóvenes y Adultos.

El análisis y síntesis con el objetivo de interpretar la información, determinar lo esencial de la literatura consultada y los datos obtenidos de la aplicación de los métodos empíricos para producir la información que permitió extraer regularidades y arribar a conclusiones. Como métodos empíricos para la recolección de la información utilizamos la observación, la encuesta, la entrevista que permitió determinar la situación problemática generadora de la investigación, así como el estudio de documentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El actual perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano tiene dentro de su concepción, la superación, capacitación de directivos y docentes, así como la preparación metodológica, y didáctica de docentes de todos los niveles educativos en general, y en particular, de la Educación de Jóvenes y Adultos, lo que posibilita un mejor nivel de desempeño si se tiene en cuenta la integración de los contenidos, revelado en el ejercicio de su profesión en cuanto a la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y, óptimos modos de actuación.

La Educación de Jóvenes y Adultos, (EDJA), tiene como fin que los trabajadores, amas de casa y adultos, reciban la base de conocimientos necesarios para su capacitación y superación profesional,

desarrollen hábitos y habilidades que les permitan la continuidad de estudios y adquieran una cultura general e integral y la satisfacción de los intereses cognoscitivos, espirituales y materiales, por lo que se requiere de la continua y sistemática preparación de los docentes.

Lo anteriormente expresado confirma la necesidad de implicar a directivos y docentes en tal propósito y así lograr, según el actual proceso de perfeccionamiento, el paso de una educación disciplinar a una en la que el carácter integrador sea el principal objetivo, de manera que se garantice que los educandos transiten desde el nivel básico hasta la preparación para ingresar a la educación superior, con una formación integral.

El trabajo metodológico definido por García, (2004); como aquel que:

Constituye la vía fundamental para la preparación de los docentes, con el propósito de lograr la concreción del sistema de influencias que posibiliten dar cumplimiento a las direcciones del trabajo educacional, así como a las prioridades de cada enseñanza, lo que contribuye a la optimización del proceso docente educativo. (p. 43)

Se considera entonces que el trabajo metodológico como una de las vías para la preparación del docente posibilita lograrlo en la práctica, de manera sistemática y sistémica, mediante el perfeccionamiento constante de la labor profesional.

Es criterio de los autores del trabajo, que las sesiones de preparación metodológica como parte del sistema de trabajo metodológico a diferentes instancias, permiten utilizar métodos que propicien la participación activa y consciente de los implicados y ofrecen la posibilidad de preparar al docente en el proceso de integración. Sin embargo, elevar la preparación del docente mediante el trabajo metodológico demanda de acciones que inciten a la autopreparación, para de esta manera elevar la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura que imparte, constituyendo el taller metodológico una vía efectiva para lograrlo.

Para la investigación que se presenta se asume la definición de taller metodológico que ofrece la Resolución Ministerial No 200/2014 en su artículo 52, donde hace referencia, que es la actividad que se realiza en cualquier nivel de dirección, en el cual, de manera cooperada, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas para el tratamiento de los contenidos, los métodos y se arriban a conclusiones generales.

Como una forma organizativa de la actividad, el taller metodológico favorece el proceso de integración, fomenta la creatividad mediante el uso de métodos diversos y técnicas participativas facilitando el debate abierto, para ello, es importante tener en cuenta las experiencias teórico-prácticas de los participantes, lo que permite desarrollar el protagonismo y generalizarlas en el grupo. Este se fundamenta en un aprendizaje cooperativo, en el que cada cual puede aportar sus experiencias, conocimientos, motivaciones y así promover el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creador.

El trabajo docente-metodológico (TDM), según se refiere en la R/M 200/2014, artículo 43:

(...) es la actividad que se realiza con el fin de mejorar de forma continua el proceso educativo, a partir de la preparación metodológica de cuadros, funcionarios y docentes, basándose fundamentalmente en la preparación didáctica que poseen los educadores,

cuadros y funcionarios en el dominio de los objetivos del año de vida, grado y nivel, del contenido de los programas, de la metodología y medios con que cuenta, así como del análisis crítico y la experiencia acumulada. (p. 22)

Este puede llevarse a cabo de manera individual y colectiva. El trabajo metodológico que se realiza de forma individual, según se refiere en la (R/M 200/2014, Artículo 30): parte de la autopreparación dirigida e intencionada que realiza el docente en el contenido, la didáctica y los aspectos psicopedagógicos requeridos para el desempeño de su labor. En tanto la preparación metodológica colectiva referida también en la misma resolución, (Artículo 31) tiene:

(...) como rasgo esencial su carácter de sistema y se lleva a cabo en cada uno de los niveles de dirección y organizativos del proceso pedagógico. Se desarrolla a nivel nacional, provincial, municipal y en instituciones educativas, encaminadas al logro de la elevación científica de cuadros, funcionarios y docentes y al desarrollo de buenas clases y actividades del proceso educativo. (p.16)

Las dos formas del TDM revisten gran importancia para la preparación de docentes y directivos de la Educación de Jóvenes y Adultos, porque posibilitan que se planifiquen, organicen, ejecuten actividades que permitan mayor conocimiento y comprensión de los referentes teóricos, metodológicos y prácticos del proceso de integración, así como, la explicación de procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la vida práctica, tratadas hasta la actualidad desde la fragmentación de los contenidos y el carácter disciplinario de las asignaturas.

El taller metodológico como una de las formas del trabajo docente-metodológico constituye la vía propicia en la preparación de docentes y directivos, desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico, siendo necesario, orientarse a consolidar los vínculos entre la teoría y la práctica mediante la reflexión que desarrollarán los sujetos del proceso, en correspondencia con los objetivos concretos que se tracen y con los resultados del trabajo que se haya realizado, tanto individual como grupal.

Para la realización de los mismos, por las características de la educación en que, entre sus directivos se encuentran docentes de Química, Biología; Geografía y Física, y la necesidad de tratamiento a la preparación de las estructuras de dirección, se tomó en consideración los contenidos del actual perfeccionamiento de estas asignatura, tomando como base los contenidos de la asignatura de Química con hilo conductor en el proceso de integración, donde se seleccionaron directivos de las direcciones municipales de educación con un total de dos metodólogos municipales, 22 directores y 16 subdirectores docentes de las instituciones educativas de la provincia Guantánamo, a los cuales se les aplicaron diferentes instrumentos que permitió constatar insuficiencias, las cuales serán tratadas en los talleres metodológicos diseñados.

Estructura de los talleres

Los talleres propuestos como parte de la preparación de las estructuras de dirección están compuesto por tres momentos fundamentales:

- En el primer momento del taller se presentan: tema, título, objetivo, contenido, sugerencias

metodológicas y medios. Los participantes realizan actividades que los preparan psicológicamente para enfrentar las acciones posteriores.

- En el segundo momento se trabaja por equipos. Un aspecto esencial lo constituye el estímulo para desarrollar el debate. Se precisa que los participantes comenten sus vivencias, fluya el intercambio de criterios, se aborden diferentes soluciones a la temática en cuestión, y sugerir la forma de transmitir estos saberes a los docentes. Se deben realizar conclusiones del tema.
- El tercer momento del taller está relacionado con la evaluación, que puede ser individual o colectiva, es importante propiciar autovaloraciones de los integrantes, al precisar sus logros particulares y los del colectivo en general.

También se orientan las bibliografías para el próximo taller y la actividad de tarea. Para el desarrollo de los talleres metodológicos se ha de tener en cuenta la utilización de la bibliografía básica orientada, la que se corresponde con los libros de texto utilizados en preuniversitario, al no contar la Facultad Obrera y Campesina con libros de texto propios.

Se valoran las posibilidades de incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a las clases en la búsqueda del conocimiento, con la utilización de laboratorios de Computación de la institución, aunque las condiciones de las instituciones de la Educación de Jóvenes y Adultos no siempre favorecen la interacción con esas tecnologías a los niveles deseados. Por ello se les recomiendan materiales y artículos de Internet aportados por el moderador y que puedan consultarse desde el laboratorio de la institución o en los centros laborales u hogares de los propios docentes, incluyendo sus teléfonos móviles.

Taller metodológico No. 1.

Primer momento:

- Tema- “Los presupuestos teórico-metodológicos del proceso de integración”.
- Título- El proceso de integración. Su concepción teórica y metodológica.
- Objetivo: intercambiar con los docentes acerca de las principales concepciones teóricas y metodológicas del proceso de integración y su concreción en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
- Contenido: concepción teórico y metodológico del proceso de integración, de la didáctica integradora y su concreción en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química.
- Sugerencias metodológicas: se precisa con los participantes la forma de trabajo en grupo. Se conforman equipos en los que intervienen docentes de Química, Geografía, Biología y Física. Se puntualiza que el proceso de integración se realizará desde el contenido de los programas de Química de primero y segundo semestre de la Facultad Obrera y Campesina del actual perfeccionamiento con las asignaturas de Geografía, Biología y Física, así como, las normas de trabajo en grupo tratadas en la reunión metodológica desarrollada antes de los talleres. Se propone para el cuestionario de preguntas las siguientes:

1. Del análisis realizado de las definiciones de diversos autores y la literatura especializada sobre integración ¿Qué aspectos comunes tienen entre sí?
2. ¿Será lo mismo interdisciplinariedad que integración? ¿Qué relación existe entre ambos términos?
3. Según las definiciones analizadas, ¿qué lugar ocupa este proceso? Emita su criterio al respecto.
4. ¿Cuáles son las vías para aplicar la integración en la práctica pedagógica? Mencíonelas.
5. ¿Qué papel desempeñan las relaciones interdisciplinarias en el proceso de integración?
6. Explica qué importancia se concede a la integración entre las ciencias en la práctica educativa.
7. ¿Cuáles son los principales presupuestos de la didáctica integradora? ¿Qué principios la rigen?
8. ¿Qué condiciones debe tener un colectivo pedagógico para llevar a cabo el proceso de integración en su práctica profesional?
 - Medios de enseñanza: materiales impresos, uso de las nuevas tecnologías.

Segundo momento:

Se realiza el debate con la participación de cada uno de los equipos conformados. Se formularán y responderán las preguntas de forma dinámica y amena sin provocar tensiones entre los participantes, teniendo en cuenta la complejidad de la temática que se aborda y que constituye el punto de partida de la preparación teórica.

Cada respuesta debe ofrecerse, a partir de una reflexión de los docentes participantes, basada en la preparación previa efectuada. Debe propiciarse el intercambio de ideas para que el análisis sea colectivo y se consoliden más los conocimientos teóricos relacionados con el proceso de integración, los cuales sirven de base para el análisis de los temas del resto de los talleres. Los resultados del debate posibilitarán demostrar la importancia del estudio y la puesta en práctica de la integración de las Ciencias Naturales por parte del colectivo. De existir alguna duda se realizan las aclaraciones pertinentes.

Tercer momento:

Cada participante en el taller se autoevalúa y se emiten criterios de coevaluación. Para el cierre del taller se utiliza una palabra clave para que expresen su opinión sobre lo allí aprendido. Se orienta el tema, la bibliografía, el cuestionario de preguntas para el próximo taller y la tarea: investigar el concepto de nodos interdisciplinarios.

- Bibliografía:

Bermejo, R. (2017). Compendio de trabajos con carácter interdisciplinario. En Memorias de Congreso

Internacional de Pedagogía. La Habana. ISBN 978-959-18-1203-2.

Caballero, C. (2001). La interdisciplinariedad de la Biología y la Geografía con la Química: Una estructura didáctica. [Tesis doctoral inédita, Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"].

Taller metodológico No. 2.

Primer momento:

- Tema- Los nodos interdisciplinarios en el proceso de integración.
- Título- "Nodo interdisciplinario general y específico. Procedimientos para su identificación".
- Objetivo: reflexionar acerca de los procedimientos que el docente debe dominar para la identificación de los nodos interdisciplinarios desde el contenido químico con el geográfico, el biológico y el físico.
- Contenidos: los nodos interdisciplinarios. Nodos generales y específicos: conceptos. Procedimientos necesarios para su identificación.
- Sugerencias metodológicas: se ha de comenzar con la revisión de la tarea del taller anterior en la que se debió investigar sobre el concepto de nodos interdisciplinarios. El análisis se debe basar en las definiciones emitidas por Caballero (2001) sobre nodos interdisciplinarios, y sobre nodos generales y específicos redefinidos por la investigadora. Se presentarán los requerimientos básicos para la determinación de los nodos interdisciplinarios, entre los que se encuentra la precisión de los elementos del contenido, con los cuales se va a establecer el vínculo, para que en función de ello se forme un nodo interdisciplinario u otro.

También se presentarán los nodos interdisciplinarios propuestos por Caballero (2001), los que son sometidos al debate colectivo. Luego a partir de la técnica de "Lluvia de ideas" de manera que se propicie la motivación y un ambiente adecuado entre los participantes. Se dejará planteada la situación que guiará el taller; intercambiar los procedimientos para la identificación de los nodos interdisciplinarios.

Preguntas para el debate:

1. ¿Qué haría usted para seleccionar un sistema de conocimiento, habilidades y valores con posibilidades de integración?
 2. ¿Cómo identificaría los elementos del conocimiento que permiten la integración con otros elementos del conocimiento del mismo objeto y con otro objeto?
 3. ¿Cómo determina los vínculos internos que deben jerarquizarse para establecer las interrelaciones entre los sistemas de conocimientos anteriormente identificados?
 4. ¿Cómo identifica los nodos generales y específicos?
- Medios de enseñanza: material impreso, ordenadores, teléfonos celulares.

Segundo momento:

Cada docente debe realizar este ejercicio en el equipo de trabajo con la intervención de los docentes de las cuatro asignaturas. Se propiciará el intercambio y la ayuda entre los participantes en el equipo, para luego socializar los resultados con el grupo a través de un debate reflexivo, crítico, transformador.

Tercer momento

Cada docente se autoevalúa, teniendo en cuenta su participación activa en el taller. Asimismo, se emitirán criterios de evaluación entre los participantes (coevaluación). Como responsables de la evaluación del equipo estarán el jefe del departamento de Ciencias Naturales de las instituciones educativas participantes en el taller.

Orientación para el próximo taller y actividades a desarrollar.

Tarea: realizar un estudio del Programa de Química del I y II semestres de la Facultad Obrera y Campesina (provisionales) del actual perfeccionamiento. Sugerir nodos interdisciplinarios generales y específicos que permitan el proceso de integración, desde el contenido químico, con los contenidos geográficos, biológicos y físicos.

- Bibliografía:

MINED. Programas y Orientaciones Metodológicas (provisionales) del actual perfeccionamiento, de las asignaturas de Química, Geografía, Física (I y II semestres de la Facultad Obrera y Campesina), Biología de V y VI semestre.

MINED. Programas y Orientaciones Metodológicas de la Secundaria Obrera y Campesina (SOC) para analizar los contenidos antecedentes.

Taller metodológico No. 3.

Primer momento:

- Tema- Los nodos interdisciplinarios. Su tránsito por los contenidos de los programas de Química, Geografía, Biología y Física.
- Título- “Los nodos interdisciplinarios generales y específicos en el I y II semestres de la Facultad Obrera y Campesina”.
- Objetivo: socializar entre los docentes los nodos interdisciplinarios generales y específicos de los contenidos del programa de Química de I y II semestres de la FOC y su tránsito por los diferentes programas.
- Contenido: análisis y discusión de los nodos interdisciplinarios generales y específicos identificados. Exposición por equipo del tránsito de un nodo interdisciplinario general identificado. Determinación de un nodo interdisciplinario específico y los contenidos con los que se establece el proceso de integración.
- Sugerencias metodológicas: se recomienda comenzar con un recordatorio del taller anterior para el seguimiento al tema de los nodos interdisciplinarios generales y específicos. Se propone, mediante la técnica de “Lluvia de ideas”, el análisis realizado por los docentes en la

tarea. Se sugiere realizar un recorrido por el sistema de conocimientos, habilidades y valores que se interrelacionan desde el contenido químico, para luego identificar los nodos generales y específicos en el sistema de contenido de los programas de Química del I y II semestres. Ello posibilita el debate entre los participantes y el llegar a conclusiones acerca de su selección.

Se seleccionará por equipos un nodo interdisciplinario general, y se explicará cómo transita este desde la Secundaria Obrera y Campesina hasta la Facultad Obrera y Campesina. Se identificarán los nodos específicos según el contenido a tratar.

Segundo momento:

La exposición se realizará por equipos: se presenta el tránsito del nodo interdisciplinario general, así como los contenidos que tributan al nodo interdisciplinario específico. La presentación se ejecutará de manera consecutiva por cada uno de los equipos. El registrador anotará en una hoja de papel el tránsito de cada nodo interdisciplinario por los diferentes semestres y asignaturas, lo que quedará como material de consulta para la preparación de la asignatura.

Tercer momento:

Cada docente se autoevalúa, teniendo en cuenta su participación activa en el taller; además se emitirán criterios de coevaluación entre los participantes, desde su exposición y participación en el debate.

Orientación para el próximo taller y las actividades a desarrollar.

Tarea: estudio de las definiciones de tareas docentes integradoras.

- Bibliografía: visita a bibliotecas virtuales.

Vargas, M. (2011). Una metodología para la elaboración de tareas docentes integradoras en las asignaturas técnicas. *EduSol*, 11 (36). ISSN: 1729-8091, pp. 1-14.

Bermejo, R. (2018). Tareas docentes integradoras de Química para la Facultad Obrera y Campesina: su concepción en el actual perfeccionamiento del sistema educativo cubano. En Congreso Internacional de Ciencias y Educación. Investigar e innovar. Agenda 2030. La Habana. ISBN 973-959-13-1239-1

Taller metodológico No. 4.

Primer momento:

- Tema- “Las tareas docentes integradoras. Sus fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos en la enseñanza de la Química”.
- Título- “Concepción y elaboración de las tareas docentes integradoras”
- Objetivo: reconocer la tarea docente integradora como la vía efectiva en el proceso de integración para evaluar el nivel alcanzado por el educando en su aprendizaje, mediante el trabajo cooperativo en el grupo, en función de lograr un aprendizaje significativo e integrador

y un modo de actuación en los docentes de Química.

- Contenido: concepciones teóricas, metodológicas y didácticas acerca de las tareas docentes integradoras.
- Sugerencias metodológicas: se iniciará con un recordatorio acerca del contenido del taller anterior. Se escucharán diferentes criterios de los docentes sobre la definición de tareas docentes integradoras. El facilitador indicará que, a partir del estudio y análisis de la bibliografía orientada, así como de las orientaciones individuales realizadas en virtud de dar respuestas a las actividades propuestas para este taller, le corresponde a cada equipo:
 1. Presentación de los principales rasgos que caracterizan las tareas docentes integradoras.
 2. Exigencias básicas que deben cumplirse en su elaboración.
 3. Elementos a tener en cuenta en su elaboración.
 4. Importancia de las tareas docentes integradoras en la práctica pedagógica.
- Medios de enseñanza: material impreso, uso de las nuevas tecnologías.

Segundo momento:

Se les dará un tiempo a los equipos conformados para la elaboración de las respuestas y luego se procederá al debate. La cuarta pregunta sirve de base para arribar a las conclusiones del taller. En ello serán de vital importancia el autorreflexión y la autocrítica de cada participante.

Tercer momento:

Los docentes participantes se autoevalúan y realizan valoraciones críticas sobre los demás participantes, tanto los del equipo como los del grupo. Se toman los acuerdos necesarios y se procede al reconocimiento del equipo y los participantes más destacados.

Sugerimos para el próximo taller: orientar el tema y las actividades a realizar. Cada equipo diseñará una tarea docente integradora, a partir de los contenidos por semestres indicados y los nodos generales y específicos identificados para cada contenido a trabajar.

Como bibliografía utilizar los programas y libros de textos de Química, Biología, Geografía y Física en correspondencia con el contenido en los diferentes semestres en que se imparten.

Como parte de la materialización de los conocimientos adquiridos por estos directivos, se realizó un taller final con el objetivo que, a partir de lo aprendido, elaboraran tareas docentes integradoras, a partir de los nodos generales y específicos identificados.

Después de implementados cada uno de los talleres se aplicaron instrumentos que permitieron constatar su efectividad en la preparación de los directivos en el proceso de integración, así como, los avances respecto la preparación teórico, metodológico y práctico del proceso de integración, desde los conocimientos adquiridos en los presupuestos teóricos y didácticos del proceso de integración y los procedimientos metodológicos en la determinación de los nodos interdisciplinarios y en la elaboración de tareas docentes integradoras, a partir de los nodos interdisciplinarios identificados.

Después de todo lo anteriormente expuesto se llegó a las siguientes conclusiones.

CONCLUSIONES

Los talleres metodológicos diseñados ofrecen una metodología mediante un algoritmo de trabajo en sistema. Los resultados alcanzados después de realizados los talleres, permiten valorar que son factibles y muestran posibilidades de aplicación para contribuir a resolver insuficiencias en la integración de contenidos en la Educación de Jóvenes y Adultos, desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico en la preparación de directivos como herramienta en el trabajo metodológico de las instituciones educativas en cada una de las áreas del conocimiento.

REFERENCIAS

Bermejo, R et al. (2023). La preparación didáctica del docente en la integración del contenido para atender a educandos talentos en la actividad de concurso. *Revista Ciencias Pedagógicas*, 16(1).

<https://www.cienciaspedagogicas.rimed.cu/index.php/ICCP/article/view/399>

Breijo, M. (2018). *La preparación de los profesores de Geografía para establecer relaciones interdisciplinarias en la Educación de Jóvenes y Adultos*. [Tesis de Doctorado], Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

Bucheró, M. (2021). *Estrategia didáctica de mejoramiento del desempeño profesional del profesor de Química en la Educación de Jóvenes y Adultos*. [Tesis de Doctorado], Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Ministerio de Educación (2014). *Resolución Ministerial 200/2014*, artículo 30. La Habana. p.15

Ortega, A. (2014). *Concepción didáctica para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en la Educación de Jóvenes y Adultos*. [Tesis de Doctorado], Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de La Luz y Caballero”, Holguín, Cuba.

Romero, N. (2023). *La preparación de los docentes de Química para la integración de las Ciencias Naturales en la Facultad Obrera y Campesina*. [Tesis de Doctorado], Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, Cuba.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, fundamentación del tema y diseño de la propuesta práctica.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautora 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.